

БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Ширинова Шохсанам Собир кизи, PhD

Доцент кафедры “Международные финансы”

Ташкентский государственный университет экономики

E-mail: shokhsanam2828@gmail.com

Tel: [+998977831333](tel:+998977831333)

Аннотация: В данной статье автор раскрывает природу и отдельную роль банковских инноваций в контексте экономического развития. Также были рассмотрены теоретические взгляды классических экономистов (Й. Шумпетер, Р. Коуз и др.), а также были изучены современные методы и подходы к внедрению технологических изменений в банковской сфере. Особый акцент отводится цифровой трансформации банковского сектора, финтех-решениям и RegTech-инструментам, вместе с их влиянием на снижение транзакционных издержек, расширение финансовой доступности и рост предпринимательской активности.

Ключевые слова: Банковские инновации, финтех, финансовая доступность, экономический рост, RegTech, цифровизация, транзакционные издержки.

1. ВВЕДЕНИЕ

Банковские инновации играют важную роль в развитии экономических систем, поскольку позволяют снижать транзакционные издержки, повышать доступность финансовых услуг и стимулировать предпринимательство [1]. Исторически формирование инноваций в банковской сфере прослеживается с древних времён до современности и охватывает множество этапов — от появления первых форм кредита до глобальной цифровой трансформации XXI века.

Непрерывный и постоянно меняющийся процесс банковских инноваций отражает более масштабные социальные, технические и экономические сдвиги, которые формировали финансовую систему на протяжении всего времени. В прошлом банковские инновации радикально изменили состав и финансовые операции учреждений, а также увеличили доступ к финансовым услугам и повысили операционную эффективность. От ранней практики до нынешней цифровой эпохи в этом разделе описываются важные поворотные моменты в истории банковских инноваций.

Такие технологии, как аналитика данных, машинное обучение и искусственный интеллект, позволяют банкам оценивать огромные объёмы данных в режиме реального времени, повышая их способность принимать решения об обнаружении мошенничества, прогнозировании рынка и оценке кредитного риска [2]. Используя эти технологии, банки могут снизить свою подверженность финансовым потерям, точнее определять возможные риски и повышать свою общую финансовую устойчивость.

Банковские инновации способствуют инновациям в разных секторах и увеличивают благосостояние для широкой общественности, делая деньги более доступными. Непрерывный и постоянно меняющийся процесс банковских

инноваций отражает более масштабные социальные, технические и экономические сдвиги, которые формировали финансовую систему на протяжении всего времени. В прошлом банковские инновации радикально изменили состав и финансовые операции учреждений, а также увеличили доступ к финансовым услугам и повысили операционную эффективность. От ранней практики до нынешней цифровой эпохи в этом разделе описываются важные поворотные моменты в истории банковских инноваций.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ

Классические экономисты, такие как Й. Шумпетер, подчёркивали роль «творческого разрушения» и смены технологий в обеспечении экономического развития [2]. В банковской отрасли это проявляется через внедрение новых финансовых продуктов и каналов обслуживания, которые заменяют устаревшие модели и повышают конкурентоспособность рынка.

Р. Коуз и О. Уильямсон в рамках теории транзакционных издержек рассмотрели, каким образом инновации позволяют оптимизировать затраты, связанные с поиском информации, заключением сделок и соблюдением контрактных обязательств [3]. С современной точки зрения, такие технологические решения, как искусственный интеллект, большие данные и блокчейн, способны значительно сократить эти издержки, открывая новые перспективы для банковской сферы [4].

Теоретические взгляды ученых по банковским инновациям³⁹

Ученый/Группа	Год	Основная теория	Основные положения и применение
Йозеф Алоиз Шумпетер	(1934, 1942)	Теория творческого разрушения	<ul style="list-style-type: none"> - Экономическое развитие обусловлено заменой старых технологий новыми. - В банковском секторе это выражается в инновациях, таких как мобильный банкинг, финтех и блокчейн, которые изменяют традиционные модели.
Эверетт Митчелл Роджерс	(2003)	Теория распространения инноваций	<ul style="list-style-type: none"> - Распространение инноваций проходит через стадии: новаторы, ранние последователи, раннее и позднее большинство, отстающие. - Принятие инноваций зависит от их преимуществ, совместимости, сложности и возможности тестирования.

³⁹ Составлено автором

Рональд Гарри Коуз, Оливер Итон Уильямсон	(1937)	Теория транзакционных издержек	<ul style="list-style-type: none"> - Банковские инновации снижают издержки, связанные с финансовыми операциями. - Технологии позволяют улучшить сбор информации, переговоры и обеспечение соблюдения.
Фрэнк Х. Аллен	(2020)	Дополнение финтехом традиционного банкинга	<ul style="list-style-type: none"> - Финтех не заменяет традиционные банки, а дополняет их, расширяя доступность услуг.
Сауд Алховэйтер	(2020)	Доверие в цифровом банкинге	<ul style="list-style-type: none"> - Основная задача банков – обеспечить уверенность клиентов при использовании онлайн-услуг, минимизируя взаимодействие с человеком.
Викрам Чоудри и др.	(2018)	Роль цифровой грамотности в адаптации	<ul style="list-style-type: none"> - Цифровая грамотность играет ключевую роль в принятии мобильного банкинга. - Необходимость грамотных маркетинговых кампаний для повышения вовлеченности клиентов.
Мухаммад Ариф, Хванг Юн Джун	(2020)	Влияние доверия на принятие технологий	<ul style="list-style-type: none"> - Доверие снижает воспринимаемый риск и повышает удовлетворенность клиентов. - Основные барьеры – проблемы безопасности и конфиденциальности.
PricewaterhouseCoopers (PWC)	(2020)	Цифровизация для снижения затрат	<ul style="list-style-type: none"> - Устранение физической инфраструктуры снижает операционные издержки. - Укрепление финансовой стабильности через цифровые инициативы.
Аслый Демиргуч-Кунт и др.	(2018)	Финансовая доступность и технологии	<ul style="list-style-type: none"> - Цифровые кошельки и мобильный банкинг увеличивают доступность финансовых услуг, особенно для бедных и в удаленных регионах.
Торстен Бек и др.	(2010)	Инновации и экономический рост	<ul style="list-style-type: none"> - Банковские инновации поддерживают предпринимательство, предоставляя доступ к кредитам и финансовым услугам.

Эрик В. Т. Нгай и др. (2011)	(2011)	Использование данных в управлении рисками	- Аналитика данных, машинное обучение и ИИ позволяют банкам эффективно управлять рисками, обнаруживать мошенничество и прогнозировать тенденции.
Пин Чжан, Джин Вэнь	(2015)	Роль кибербезопасности в цифровых транзакциях	- Современные технологии (биометрия, шифрование) обеспечивают безопасность и соблюдение законов о защите данных.
Дуглас В. Арнер и др.	(2017)	Regtech для соответствия нормативным требованиям	- Решения на основе ИИ и автоматизации облегчают соблюдение нормативных требований, снижая издержки и риски несоответствия.
Мариус Гозман и др.	(2018)	Открытый банкинг и API	- Взаимодействие с внешними поставщиками для улучшения спектра финансовых услуг и интеграции данных через открытые платформы.
Натаниэль Калкин, Джон Симмонс	(2019)	Конкуренция и инновации	- Для сохранения конкурентоспособности традиционные банки должны внедрять инновации и адаптироваться к потребностям клиентов.

Финансовая доступность имеет эффект, который выходит за рамки краткосрочных выгод для людей; она также поддерживает общий экономический рост. Банковские инновации поддерживают предпринимателей и малые предприятия, предоставляя доступ к кредитным и финансовым услугам, позволяя инвестировать в прибыльные предприятия и создавая возможности для трудоустройства [8]. Способность контролировать риск значительно возросла благодаря финансовым инновациям.

Кроме того, оцифровка финансовых услуг ускорилась за счет достижений в области кибербезопасности. Банкам нужны более серьезные меры безопасности, поскольку они больше подвержены риску мошенничества, утечки данных и кибератак. Безопасность цифровых транзакций повышается за счет таких технологий, как проводная, биометрическая аутентификация и методы шифрования, которые гарантируют безопасность потребителей и соблюдение строгих законов о защите данных [9]. Инновационные решения в области регуляторных технологий (Regtech), помогающие банкам соблюдать требования законодательства, стали необходимыми из-за растущей сложности нормативной базы, контролирующей банковскую отрасль. Решения в области регуляторных технологий на основе искусственного интеллекта и автоматизации помогают

банкам эффективно удовлетворять критериям соответствия за счет оптимизации нормативной отчетности, улучшения процедур Diptych и улучшения управления рисками [10]. Эти технологии снижают опасность штрафов и ущерба репутации в результате несоблюдения, а также расходы и сложность соблюдения нормативных требований. Кроме того, развитие обмена данными, например, вызванное законами об открытом банкинге, позволяет банкам работать с внешними поставщиками для предоставления более широкого спектра финансовых услуг. Банки могут поддерживать клиентские предложения, внедрять инновации и включать внешние источники данных в свои системы, соблюдая законы о защите данных, используя интерфейсы прикладного программирования или API [2]. Инновации необходимы для влияния на рынок и дифференциации в жестко конкурентном банковском секторе. Теперь у клиентов есть более гибкие и доступные варианты благодаря разрушению старой банковской парадигмы, вызванному ростом финтех-бизнеса и цифровых банков, или небанков. Традиционные банки должны постоянно внедрять инновации, предоставляя новые товары и услуги, которые удовлетворяют меняющиеся потребности клиентов, если они хотят быть конкурентоспособными.

Банки могут подумать о новых источниках дохода и продуктах АС, таких как робо-консультанты, платформенные варианты финансирования и интегрированные инструменты финансового управления, инвестируя в инновации. Предлагая полный спектр услуг, соответствующих их потребностям, эти креативные решения не только помогают банку привлекать новых клиентов, но и улучшают его способность удерживать свою текущую клиентуру. И последнее, но не менее важное: инновационный банкинг вносит значительный вклад в экономическое развитие, предлагая эффективные финансовые услуги, которые поощряют инвестиции, предпринимательство и потребление. Теперь банки могут предоставлять мелкомасштабное финансирование стартапам и малым предприятиям (МСП), которые являются наиболее значимыми двигателями экономического роста, благодаря достижениям в области кредитования, услуг венчурного капитала и краудфандинговых платформ [13].

Таблица 1.

Оценочные признаки банковских инноваций⁴⁰

Со стороны банка:	Со стороны потребителя:
Экономичность	Безопасность
Надежность	Понятность
Увеличение прибыли (снижение затрат)	Доступность
Популярность	Новизна (принципиально новый продукт)
Оптимальность	Альтернативность
Новинка (новая аудитория)	Снижение затрат (финансовых)
Ускорить финансовую акселерацию	

⁴⁰ Составлено автором

III. ЭВОЛЮЦИЯ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ

Истоки банковских инноваций восходят к древним цивилизациям Месопотамии и Древнего Рима, где появились ранние формы финансового посредничества и кредитования [5]. Средневековая Европа и эпоха Возрождения отметились ростом торговых банков и развитием ключевых инструментов (векселя, двойная бухгалтерия). Становление центральных банков (Банк Англии, 1694 г.) стало важным этапом в формировании современной банковской системы [6].

XX век принёс массовую компьютеризацию бэк-офисных операций и появление банкоматов, что повысило доступность и удобство банковских услуг [7]. Развитие электронных переводов, кредитных и дебетовых карт подготовило почву для финтех-революции в начале XXI века [8].

1. Ранние банковские инновации (от древних времен до XVIII века)

Истоки банковских инноваций можно проследить до древних цивилизаций, где появились ранние формы финансового посредничества и кредита. В Месопотамии, около 2000 г. до н. э., записи показывают, что храмы и дворцы функционировали как хранилища богатства, а также предоставляли элементарные банковские услуги, такие как кредиты фермерам и торговцам [12]. Аналогично, в Древней Греции и Риме ссуда денег и выпуск векселей были обычными практиками, отражающими раннее развитие кредитных инструментов.

Подъем торгового банковского дела в средневековой Европе ознаменовал значительный прогресс в финансовых инновациях. В эпоху Возрождения итальянские города-государства, такие как Венеция, Флоренция и Генуя, стали ведущими финансовыми центрами, где семьи, такие как Медичи, стали пионерами таких инноваций, как двойная бухгалтерия и векселя. В частности, вексель произвел революцию в международной торговле, позволив торговцам переводить средства на большие расстояния без необходимости транспортировки физической валюты, тем самым снижая риск кражи и потери [11].

2. Рождение современного банковского дела (18-19 века)

Современная банковская система начала формироваться в 18 веке с созданием центральных банков и ростом коммерческих банковских учреждений. Например, основание Банка Англии в 1694 году представляло собой крупное институциональное новшество, заложившее основу для современного центрального банка. Роль Банка Англии как кредитора последней инстанции в сочетании с его способностью выпускать банкноты помогла стабилизировать финансовую систему и укрепить доверие к денежным операциям.

IV. СОВЕРМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФИНТЕХ-РЕВОЛЮЦИЯ

XIX век стал свидетелем дальнейших инноваций, особенно в ответ на потребности индустриализации и мировой торговли. Развитие акционерных банков позволило объединить капиталы нескольких акционеров, что способствовало масштабным инвестициям в инфраструктурные проекты, такие как железные дороги и фабрики. Расширение филиальной банковской системы,

впервые начатое такими банками, как Barclays и Lloyds в Великобритании, позволило финансовым учреждениям охватить более широкую клиентскую базу и предоставлять услуги в нескольких регионах. Кроме того, введение чеков и системы клиринговой палаты в 19 веке значительно повысило эффективность банковских транзакций, сократив время и стоимость, связанные с переводом средств между банками.

20 век ознаменовал новую эру инноваций в банковском деле, во многом обусловленную технологическими достижениями. Внедрение компьютерных систем в 1950-х и 1960-х годах произвело революцию в операциях бэк-офиса, позволив банкам автоматизировать многие из своих процессов, таких как бухгалтерский учет, ведение записей и обработка платежей. Внедрение мэйнфреймов в банковское дело значительно повысило скорость и точность транзакций, заложив основу для более продвинутых цифровых услуг в последующие десятилетия.

Одним из самых преобразующих нововведений 20 века стало внедрение банкоматов в 1960-х годах. Первый банкомат, представленный Barclays Bank в Лондоне в 1967 году, позволял клиентам снимать наличные в любое время, что ознаменовало начало самообслуживания в банковских операциях. Распространение банкоматов в последующие десятилетия обеспечило большее удобство для клиентов, одновременно снизив операционную нагрузку на банковские отделения.

Развитие систем электронных переводов средств (EFT) в 1970-х и 1980-х годах еще больше преобразило банковский ландшафт, сделав возможным цифровой перевод денег между счетами. Это нововведение в сочетании с ростом кредитных и дебетовых карт снизило зависимость от физических наличных денег и чеков, способствуя более быстрым и безопасным транзакциям. Внедрение SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) в 1973 году стандартизировало международные платежи, сделав трансграничные транзакции более эффективными и надежными.

21 век стал свидетелем резкого ускорения банковских инноваций, обусловленного ростом интернета, мобильных технологий и финансовых технологий (финтех). Появление онлайн-банкинга в конце 1990-е и начало 2000-х годов ознаменовали собой существенный сдвиг в том, как клиенты взаимодействуют с банками, позволяя им управлять счетами, переводить средства и оплачивать счета удаленно. По мере того, как широкополосный интернет становился все более доступным, услуги онлайн-банкинга стали стандартным предложением для большинства банков, что снизило необходимость для клиентов посещать физические отделения.

Инновации сегодня являются основным драйвером развития финансовой отрасли, особенно банковского дела. Хасан и др. и Круз-Гарси и др. объясняет, что очень быстрое развитие финансовых технологий оказывает большое влияние на банковскую отрасль. Банковская отрасль за последние 10 лет развивалась благодаря финансовым технологиям, которые следуют велению времени. [8] Производительность компании может быть улучшена за счет доходов от

комиссий за счет банковских функций, которые являются более инновационными, удобными и имеют добавленную стоимость для клиентов. Кинг объяснил, что очень быстрое развитие цифровых технологий побудило банковский сектор адаптировать свою традиционную бизнес-модель, то есть от бизнес-модели, которая опирается на роль физических филиалов (банк 1.0), к интернет-банкингу (банк 2.0), мобильный банкинг (банк 3.0) и, наконец, стать банком повсюду (банк 4.0). В качестве реакции на тенденцию финансовых технологий банковская отрасль продолжает попытки нанять специалистов в области цифровых финансов, чтобы свести к минимуму количество банковских отделений и снизить эксплуатационные расходы за счет внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ). Основываясь на Крибеле и Дебенере разработках, инновации, реализуемые в банковской сфере, могут включать в себя: Банкоматы (банкоматы) и некоторые функции, предоставляемые банкоматами. По данным Акхисара и др., количество банкоматов влияет на прибыльность или эффективность банковских операций. [5]

Таблица 2.

Классификация банковских инноваций по критериям⁴¹

Категории инноваций в банках	Описание	Примеры
По природе изменений	Технологические, продуктовые, процессуальные изменения	Искусственный интеллект, блокчейн, цифровые счета
По каналу внедрения	Цифровые каналы и физическая инфраструктура	Мобильные банки, умные банкоматы
По цели	Ориентация на клиента или операционную эффективность	Персонализация, автоматизация процессов
По влиянию на рынок	Инкрементальные или прорывные инновации	Революционные неолбанки, улучшенные мобильные приложения
По степени регулирования	Регулируемые или нерегулируемые технологии	Платежные системы в рамках Open Banking, P2P-кредиты
По области применения	Платежи, финансирование, сбережения и инвестиции	Цифровые кошельки, робо-адвайзеры, краудфандинг
По степени принятия	Новые технологии или зрелые решения	Банковские приложения, устойчивые технологии
По степени интеграции	Интеграция в экосистему банка или сторонние платформы	Интеграция с FinTech, использование API
По целевой аудитории	Ориентация на массовый рынок или нишевые сегменты	Специализированные продукты для малого бизнеса
По времени внедрения	Краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные стратегии	Внедрение новых платежных систем за 1-2 года

⁴¹ Источник * сформирован автором на основе (Безуглый, 2016; Дроботя и др., 2021)

У.У.У.У.У.

В заключении необходимо отметить, что банковские инновации представляют собой вовсе не линейный процесс усовершенствования финансовых технологий, а наоборот комплексную и сложную систему адаптации к изменяющимся социально-экономическим и технологическим условиям. В свою очередь история банковского сектора демонстрирует своего рода циклическую природу изменений и трансформаций: здесь берут начало чековые расчеты наряду с пластиковыми картами до современной, сегодняшней эры искусственного интеллекта и блокчейн-технологий. В то время как инновации рассматривались в качестве ответа на структурные вызовы экономики в целом, то на сегодняшний день они формируют и образуют совершенно новые модели взаимодействия, превращая само понятие банковского посредничества в нечто иное.

При анализе классических экономических теорий (Й. Шумпетер, Э. Роджерс) только и подтверждают, что внедрение новых технологий сопровождается амбивалентностью двухсторонних последствий: с одной стороны, инновации в свою очередь не только сокращают транзакционные издержки, но и расширяют доступ к финансовым услугам, но с другой – порождают и создают совершенно новые формы рисков и угроз для стабильности системы в целом. В нынешних условиях цифровизации, коммерческие банки не должны опираться едино на классические механизмы регулирования, так как технологические решения (RegTech, искусственный интеллект, большие данные) вызывают необходимость совершенно другого направления к оценке их влияния на финансовый рынок.

Однако, даже если брать во внимание существенный прогресс в цифровых инновациях, банковский сектор противостоит ряду основополагающих вызовов. Во-первых, регуляторные ограничения, разработанные в эпоху традиционного банковского обслуживания, зачастую не успевают адаптироваться к новым реалиям. Во-вторых, рост угроз кибербезопасности требует пересмотра стратегий защиты данных и цифровых активов. В-третьих, взаимодействие традиционных банков с небанковскими финтех-компаниями трансформирует конкурентную среду, создавая как новые возможности, так и риски для устойчивости финансового сектора.

Внедрение банковских инноваций – это не просто технологический процесс, а стратегическая необходимость, определяющая конкурентоспособность финансовых институтов и их способность соответствовать новым потребностям клиентов. В будущем ключевыми направлениями исследований должны стать: поиск оптимального баланса между инновациями и регуляторной стабильностью, изучение влияния цифровых финансовых инструментов на экономический рост и анализ новых моделей банковской экосистемы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бек Т. и др. Финансовые инновации: светлая и темная стороны // *Journal of Banking & Finance*, 2016. №72. С. 28–51.
2. Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. Нью-Йорк: Harper, 1942. 431 с.
3. Коуз Р. Природа фирмы // *Economica*, 1937, Т. 4 (16). С. 386–405.
4. Уильямсон О.Э. Экономика транзакционных издержек: управление контрактными отношениями // *The Journal of Law and Economics*, 1979, Т. 22 (2). С. 233–261.
5. Дэвис Г. История денег: от древних времен до настоящего дня. Кардифф: Университетский пресс Уэльса, 2002. 720 с.
6. Клэпхэм Дж. Банк Англии: история. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1944. 355 с.
7. МакЭндрюс Дж. Ценообразование сети банкоматов — обзор литературы // *Review of Network Economics*, 2003, Т. 2 (2). С. 146–158.
8. Хамфри Д.Б., Пулли Л.Б., Весала Дж.М. Наличные, бумажные и электронные платежи: кросс-страновой анализ // *Journal of Money, Credit and Banking*, 1996, Т. 28 (4). С. 914–939.
9. Кинг Б. Банк 4.0: банковское обслуживание везде, но не в банке. Сингапур: Wiley, 2018. 352 с.
10. Арнер Д.В., Барберис Дж.Н., Бакли Р.П. ФинТех, РегТех и переосмысление финансового регулирования // *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2017, Т. 37 (3). С. 371–413.
11. Гозман М. и др. Открытый банкинг: последствия для финансового ландшафта // *Financial Innovation*, 2018, Т. 4 (1). С. 1–13.
12. Демиргюч-Кунт А. и др. Глобальная база данных Findex 2017: измерение финансовой инклюзии и революция в сфере финтеха. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк, 2018. 148 с.
13. Нгай Э.В.Т., Ху Ю., Вонг Ю.Х., Чен Ю., Сунь С. Применение методов интеллектуального анализа данных в выявлении финансового мошенничества: классификационная структура и академический обзор литературы // *Decision Support Systems*, 2011, Т. 50 (3). С. 559–569.